

Musikanthropologie

Eurozentrismus

auf der Grundlage der von EuropäerInnen entwickelten Werte und Normen. Maßstab das alleinige Zentrum des Denkens und Handelns

„Von Eurozentrismus spricht man, wenn die europäische Kultur den Bewertungsmaßstab darstellt.“ (Dieter Haller)

Ungeachtet alternativer Möglichkeiten erscheint Europa in aller Regel etwa im Mittelfeld von Weltkarten

Barbar (von altgriechisch βάρβαρος, Plural βάρβαροι) war im antiken Griechenland die ursprüngliche Bezeichnung für alle diejenigen, die nicht (oder schlecht) griechisch und damit unverständlich sprachen (wörtlich „Stammler“, „Stotterer“, eigentlich: „br-br-Sager“).

Erstmalige Erwähnung des Wortes bei Homer (Ilias)

Kopf des Homer. Nachbildung einer römischen Kopie des griechischen Originals aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. Münchner Glyptothek

Die Feldzüge von Alexander dem Großen. Er und seine Truppen erreichen das heutige Indien.

Ägyptische Expedition oder Napoleons Ägyptenfeldzug

wird die militärische Unternehmung der Franzosen unter dem Kommando Napoleon Bonapartes (1769-1821) in Ägypten in den Jahren von 1798 bis 1801 bezeichnet

Schlacht bei den Pyramiden

Ägyptenexpedition unter dem Befehl von General Bonaparte.
(Gemälde von Léon Cogniet, 1794–1880, Louvre)

Bonaparte besucht die Pestkranken anlässlich der Belagerung von Jaffa (1799), um die Moral zu stärken, obwohl er sich der Ansteckungsgefahr aussetzte (Gemälde von Antoine-Jean Gros, 1804, Louvre)

Begleitet wurden Bonaparte und sein Expeditionsheer von der

„Commission des sciences et des arts“

Expertengruppe von 167 Wissenschaftlern, Ingenieuren, Künstlern etc.;

die meisten von ihnen waren 1798 in Kairo auch Gründungsmitglieder des Institut d'Égypte, einer wissenschaftlichen Einrichtung zur Erforschung Ägyptens. Die Ergebnisse der Expedition wurden in der mehrbändigen Text- und Bildsammlung **Description de l'Égypte** (dt. Beschreibung Ägyptens) dokumentiert

 Grundstein für die spätere Ägyptologie

- Insgesamt 37 Bände

Skulpturen aus Karnak
bei Theben

Kopf einer männlichen
Mumie aus Theben

Lotusblumen

Tempel auf der Insel
Philae

Edward Said

war ein US-amerikanischer Literaturtheoretiker und -kritiker
palästinensischer Herkunft (1935-2003)

„Orientalism“ 1978

Geographische Bezeichnungen wie „Naher“, „Mittlerer“ und
„Ferner Osten“ sind von einer mitteleuropäischen Perspektive
bestimmt

Musikanthropologie

aus altgriechisch ἄνθρωπος *ánthrōpos*, deutsch ‚Mensch‘, und -logie: Menschenkunde, Lehre vom Menschen

In der Anthropologie vereinen sich Natur- und Geisteswissenschaften zur Beantwortung der Frage, was der Mensch ist (theoretische Anthropologie) und was er kann (praktische Anthropologie).

Diese bereits von den griechischen Philosophen und Ärzten, vor allem von Platon, Aristoteles und Hippokrates gestellte Frage wird 1594 in Otto Casmanns *Psychologia anthropologica sive animae humanae doctrina* erstmals als Anthropologie benannt.

Die Musikanthropologie geht davon aus, dass zwischen Mensch und Musik eine Verbindung besteht, die untersucht und benannt werden kann, oder noch weitergehend davon, dass Musik ein Teil des Menschseins ist.

Aus der Tatsache, dass in allen bekannten Kulturen Musik Bestandteil der akustischen Kommunikation ist, lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen, dass eine menschliche Kultur ohne Musik humanbiologisch nicht möglich ist, zumal da der Gebrauch von Musik an wesentliche Vollzüge des menschlichen Lebens und Zusammenlebens gebunden erscheint. Musik gehört demnach als konstitutiver Faktor zu einer humanen Lebenswelt.

“Everything we do is music”

John Cage (1912-1992)

„Am Beginn musikwissenschaftlicher Forschung – sowohl im Rahmen der altgriechischen Philosophie wie bei der Neuformierung des Faches im 19. Jahrhundert – stand die Betrachtung des Menschen und seiner Werke: als Ausdruck des Allgemein-Menschlichen (Anthropologie) und des Gesellschaftlichen (Soziologie), mit dem Zentrum gelehrten Denkens. Erst im Zuge der Emanzipation des Kunstwerkes von der Gesellschaft und der Qualifikation des Kunstwerkes als eines absoluten Opus in der Geisteshaltung des L'art pour l'art begann man bei der Analyse der Werke immer weniger rückzufragen: nach ihrem Sinn für den Menschen und für die Gesellschaft, nach ihrer Sprachfähigkeit, nach der Semantik. Und letztlich blieben einzig Komponisten-Biographien und Werkbeschreibungen, Datierungsprobleme und Papieruntersuchungen übrig... ohne mitzudenken: warum, wieso zu jeder und keiner anderen Zeit, in dieser und keinem anderen Ort etwa Mozart diese *Zauberflöte* schrieb? Man nahm an, daß es sich bei dem genannten Werk um ein zeitloses, allgemein-gültiges Kunstwerk handle, das allen Menschen dieser Erde gefällt oder gefallen müßte. So wurde der Grad der „Zivilisation“ außereuropäischer Völker daran gemessen, wie sehr diese die Strukturen der europäischen Kultur übernahmen, - und in weiterer Folge begann damit der kulturelle Kolonialismus.“

[Wolfgang Suppan, *Der musizierende Mensch*, S. 7]

• **Werkbegriff und -vorstellung**

Die Schriftlichkeit als konstitutive Norm musikalischer Werkvorstellungen blieb bis in die 1950er Jahre hinein erhalten.

Nicholas Cook*

Between Process and Product: Music and/as Performance

KEYWORDS: performance theory, work, text, script, analysis

ABSTRACT: The text-based orientation of traditional musicology and theory hampers thinking about music as a performance art. Music can be understood as both process and product, but it is the relationship between the two that defines "performance" in the Western "art" tradition. Drawing on interdisciplinary performance theory (particularly theatre studies, poetry reading, and ethnomusicology), I set out issues and outline approaches for the study of music as performance; by thinking of scores as "scripts" rather than "texts," I argue, we can understand performance as a generator of social meaning.

Received 22 January 2001

Musikanthropologie

Musizieren und Musikhören

INHALT DES ARTIKELS

TITELSEITE

2

I. Begriff und Forschungsgeschichte

2

II. **Musizieren und Musikhören**

1. Musik und Kult

2. Musik und Politik

3. Musik und Rechtsgeschehen

4. Musik und Medizin

5. Musik und Arbeit

III. Der anthropologische Gebrauchswert der Musik und das Kunstschöne

LITERATUR

Autor: WOLFGANG SUPPAN (MGG2)

II. *Musizieren und Musikhören*

> 1. Musik und Kult

> 2. Musik und Politik

> 3. Musik und Rechtsgeschehen

> 4. Musik und Medizin

> 5. Musik und Arbeit

< Begriff und Forschungsgeschichte

Musik und Kult >

DETAILS

Veröffentlicht: 1997 (Druckausgabe)

Online veröffentlicht: November 2016

Zitieren

VERWANDTER INHALT

Links zu verwandten Artikeln in MGG Online

- Afroamerikanische Musik
- Musikpsychologie
- Musiktherapie
- Nationalsozialismus
- Sozialistischer Realismus

Wolfgang Suppan, *Der musizierende Mensch*

(1933–2015),
Musikanthropologie,
österreichische
Volksmusik

- Quer durch die Kulturen ist im Substrat menschlichen Denkens verankert, daß Musik die Sprache der Götter sei. Wer sie beherrscht und versteht, vermag sich diesen zu nähern, in ihre Welt einzudringen, mit ihnen in Kontakt zu treten.
- Die Spezialisten für das Jenseitige: Schamanen, Zauberer und Medizinmänner, Priester und Mönche, sind primär singende/musizierende/tanzende Menschen.
- In der Kultmusik ist das ästhetische Moment der Klangschönheit dem Zweck untergeordnet, die intendierte Wirkung real zu erzielen. Doch bedeutet dies nicht, daß die Überzeugungskraft des ästhetisch Schönen bedeutungslos sei.
- Wer eine schöne Stimme besitzt, gilt als von Gott Bezeichneter, Auserwählter; er ist verpflichtet, seine Stimme in den Dienst der Kulthandlung zu stellen.
- Im Gesang geht es weniger darum, Worte/Inhalte zu transportieren, die an den Intellekt der Mitmenschen gerichtet sind, sondern in wortlosen Melodien.

Schamane / Mediziner

Krankheit bei Naturvölkern: wird auf außerirdische Mächte zurückgeführt;

Schamanen begeben sich auf die ›"Seelenreise"‹, um im Jenseits die für das Überleben der Gruppe entscheidenden Informationen zu erhalten. Das Musikinstrument, die Schamanentrommel (bei den Tungenen und Mongolen auch die Maultrommel, bei den ob-ugrischen Völkern auch die Leier), gilt als Symbol seiner Würde und seines Amtes. Ohne Musikinstrument kann er nicht Schamane sein.

Das Wohlergehen eines Volkes wie des einzelnen Menschen hängt – nach weitverbreiteter schwarzafrikanischer Glaubensvorstellung – unmittelbar von der Kommunikation mit den Vorfahren ab. Der Mediziner ist Priester, Prophet, Arzt, Pflanzenkenner, Seelentröster, Wahrsager und Historiker des Stammes, vor allem aber Vermittler zwischen den Stammesmitgliedern und deren Ahnen.

Medizinische und psychologische → Musiktherapie wenden sich seit den 1960er Jahren erneut den Möglichkeiten der Heilung mit Hilfe von Musikhören und Selbstmusizieren zu.

Bronisław Kasper Malinowski

- Der erste ‚offizielle‘ Feldforscher: Bronisław Kasper Malinowski (1884 -1942) polnischer Sozialanthropologe
- („Vater der Feldforschung“)
- Malinowski postulierte:
 - Feldforschung als Kernstück der **empirischen** Arbeit der Anthropologie
 - propagierte lange Feldforschungsaufenthalte mit engem Kontakt zu den Informanten
 - brachte die Idee der **teilnehmenden Beobachtung** in die Ethnologie
- **Forscher teilt über einen längeren Zeitraum das Alltagsleben der von ihm erforschten Menschen**
- Forscher/In sind mit „Geist und Körper“ am Forschungsobjekt
- Direkte Informationsaufnahme
- Beobachtungen sind in der Regel flexibel
- Daten werden mittels Beobachtung und Befragung ermittelt

Teilnehmende Beobachtung

- Erkenntnisse über das Handeln, das Verhalten oder die Auswirkung des Verhaltens von einzelnen Personen oder einer Gruppe von Personen zu gewinnen.
- Teilnahme: Reicht von bloßer physischer Präsenz bis zu vollständigen Interaktion mit eigener Rolle in der Gruppe
- Der/die Wissenschaftler/In muss abwägen zwischen Nähe (Teilnahme) und Distanz (Beobachtung)
- Distanz – um als Wissenschaftler/In neutral zu bleiben?
- Teilnahme – um die nötigen Informationen zu bekommen

Probleme (?) in der Feldforschung

- FeldforscherIn muss sich seines/ihres Einflusses auf die zu erforschende Gruppe/Person bewusst sein
- FeldforscherIn muss sich seiner/ihrer eigenen Subjektivität bewusst werden
- Kritik:
 - Einfluss durch die Anwesenheit des/der ForschersIn

Mitbegründer des britischen Funktionalismus

Funktionalismus: Theorieansätze in der Ethnologie und Soziologie. Soziale Phänomene werden durch ihre Funktion in der Gesellschaft erklärt. Vertreter neben Malinowski auch Alfred Radcliffe-Brown

Begriffe in der Ethnologischen Forschung:

- Ein/e InformantIn gibt seine/ihre speziellen Kenntnisse an einen oder mehrere Fragende/n weiter. Der Begriff „InformantIn“ kann auch negativ besetzt sein: Spitzel, Whistleblower etc. Der Begriff ist heute in der Ethnologie umstritten. Für den/die ForscherIn im Feld oft die wichtigste oder eine der wichtigsten Bezugsperson/en.
- Jede Person ist subjektiv auch der/die Informant/In. Aufgabe des/der ForscherIn ist es, diese Subjektivität einzuschätzen

Malinowski

1914 auf dem Weg nach den Trobriand-Inseln im Rahmen der Torres-Strait Expedition

Erster Weltkrieg bricht aus

Entscheidung entweder als Kriegsgefangener zurück nach Europa oder ins Exil auf die Trobriand-Inseln

Schließlich bleibt er über 3 Jahre dort

Argonauts of the Western Pacific (Hauptwerk von Malinowski)

- Einleitung über die Methode der Feldforschung
- Geographische Beschreibung der Trobriand-Inseln
- Details zum Phänomen des Kula – Tausches
- Schlussteil über die Funktion des Kula – Tausches (Funktionalismus)

ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC

*An Account of Native Enterprise
and Adventure in the Archipelagoes
of Melanesian New Guinea*

BY
BRONISLAW MALINOWSKI
Ph.D. (Cracow), D.Sc. (London)

WITH A PREFACE
BY
SIR JAMES GEORGE FRAZER, F.B.A., F.R.S.

WITH 5 MAPS, 65 ILLUSTRATIONS, AND 2 FIGURES.

LONDON
ROUTLEDGE & KEGAN PAUL LTD.
NEW YORK: E. P. DUTTON & COMPANY, INC.

Google

papua neuginea |

- papua neuguinea urlaub
- papua neuguinea hauptstadt
- papua neuguinea gefährlich
- papua neuguinea englisch
- papua neuguinea flagge
- papua neuguinea sprachen
- papua neuguinea reisezeit
- papua neuguinea reisen
- papua neuguinea karte
- papua neuguinea menschenfresser

Unangemessene Vervollständigungen melden

[Geography](#) · [History](#) · [Trobriand Islands in the...](#) · [Anthropological studies and...](#)

Bronisław Malinowski auf den Trobriand-Inseln, 1918

HIER LEBTE

HERE LIVED

1923 – 1938

DER ANTHROPOLOGE

THE ANTHROPOLOGIST

BRONISLAW MALINOWSKI

+ 1884 IN KRAKAU + 1942 IN NEW HAVEN(USA)

HEIMATSCHUTZVEREIN
RITTEN

LANDESVERBAND FÜR
HEIMATPFLEGE IN SÜDTIROL

16.10.1993

Landung amerikanischer Truppen auf Bougainville (1943)

Das Antreffen der Soldaten ermöglicht den Inselbewohnern Zugang zu neuen elektronischen Medien z. B.: Radio

Soldaten hörten dort hauptsächlich die Populärmusik der 1930 und 1940iger Jahre z. B.: Jazz, Boogie-Woogie, Swing, Big-Band Musik, Blues und Märsche

OPOS (Open Planet of Sound)

- <https://tales.nmc.unibas.ch/de/opos/>
- OPOS dokumentiert, beschreibt und erforscht klangliche, kulturelle und soziale Aspekte von Musik und Tanz in einer stetig wachsenden Modulsammlung. OPOS macht weitgehend unbekannte musikethnologische Erkenntnisse und die damit verknüpften kulturellen Zusammenhänge in Form von Klängen, Bildern, Texten und Animationen öffentlich zugänglich.
- Musikplattform der Universität Basel
- Mehrere Personen daran beteiligt, u.a. Raymond Ammann (ehemaliger Prof. am Institut für Musikwissenschaft der Universität Innsbruck)

soundscape

Der englische Begriff *soundscape* (deutsch sinngemäß Klanglandschaft) bezeichnet die akustische Prägung und Ausgestaltung bestimmter Orte, z. B. die individuellen akustischen Räume oder Klanglandschaften von Biotopen oder Städten.

Der Begriff wurde vom Komponisten und Klangforscher R. Murray Schafer (1933-2021) geprägt.

<https://tales.nmc.unibas.ch/de/opos/soundscape-8/erleben-6-39/der-klang-von-finisterre-1-136>

Module

- 1 Peruanische Harfe
- 2 Uilleann Pipes
- 3 Tabla
- 4 Stimmen der Ahnengeister
- 5 Tchamba
- 6 Pao'bleeblabo
- 7 Pic-eine'rkin
- 8 Soundscape
- 9 Huichol
- 10 Kora
- 11 Kabye
- 12 Selonding
- 13 Alphorn

Die spielbaren Töne und Intervalle auf der Pao'bleeblabo richten sich nach der Flötenlänge und der Position der Grifflöcher.

- Die Längsflöte Pao'bleeblabo nahm eine wichtige Rolle bei Zeremonien und Ritualen auf der Insel Ambrym in Vanuatu ein. Heute wird sie zwar nur noch zur Unterhaltung gespielt, aber die symbolischen Verzierungen auf der Flöte sind geblieben.
- Jeder Flötenspieler baut sein eigenes Instrument und die Verzierungen der Flöte variieren.
- Auf Ambrym steht die Flöte und deren Verzierung in Zusammenhang mit den hierarchischen Männerbünden. Auf den Inseln Pentecost und auf Ambae werden die Flöten hingegen nur teilweise verziert.
- Ein weiterer Unterschied zwischen den Flöten auf Ambrym und Ambae ist die Anzahl Grifflöcher. Im Gegensatz zu den Flöten der Insel Ambae (und auch Pentecost), die zwei Grifflöcher vorne und ein Griffloch hinten haben, besitzen die Flöten auf Ambrym nur zwei Grifflöcher vorne. Da jeder Flötenspieler die Länge des Instruments nach seiner Armlänge ausrichtet, besitzt jedes Instrument eine individuelle Länge. Die Flöten werden nicht gestimmt.
- Die Ritzungen auf der Flöte verschönern das Instrument, haben aber hauptsächlich eine symbolische Bedeutung. Alle Motive gehen auf das gleichschenklige und spitzwinklige Dreieck zurück, das die hierarchisch gegliederten Männerbünde Nimangki und Rom der Insel Ambrym symbolisiert. Das Dreieck lässt sich an vielen anderen Gegenständen wieder finden.

Auf Ambrym wird die Längsflöte **Pao'bleeblabo** heute nur noch von einigen wenigen Männern gespielt. Dieses Bild von 1935 zeigt, dass früher auf Ambrym Längsflöten auch in Gruppen gespielt wurden.

Lianenspringer von Pentecost

die Sprünge sollen eine reiche Yamswurzel-Ernte garantieren und auch ein Initiationsritual für junge Männer bilden

Initiationsritus

In der Ethnologie wird damit die Reifefeier oder -weihe bezeichnet, bei der in vielen Kulturen durch bestimmte Bräuche die Aufnahme in den Kreis der vollberechtigten Standes- oder Altersmitglieder einer Gruppe vollzogen wird.

(vom Knaben zum Mann)

Unter Initiation wird auch die Einführung eines Außenstehenden (eines Anwärters) in eine Gemeinschaft oder sein Aufstieg in einen anderen persönlichen Seinszustand verstanden.

WILDES DENKEN

Die Welt auf ethnologisch

AVATAR – EIN ETHNOLOGISCHER BLOCKBUSTER ODER VON EDLEN WILDEN, KOLONIALISMUS UND DER MACHT UM WISSEN

23. DEZEMBER 2009

NORMAN SCHRÄPEL

6 KOMMENTARE

„Baum der Seelen“

John Blacking (1928-1990)

Britischer Ethnomusikologe und Sozialantropologe

1959 „lecturer in social anthropology“ an der University of Witwatersrand, ab 1965 „appointed professor“ und „head of the department“.

1973 „How Musical is Man“

„no musical style has 'its own terms': its terms are the terms of its society and culture“

Kein Musikstil hat „seine eigenen Bedingungen“: seine Bedingungen sind die Bedingungen seiner Gesellschaft und Kultur.

„Venda people“ in South Africa (1950 und 1960)

Venda children's songs

„Ethnomusicology has the power to create a revolution in the world of music and music education, if it follows the implications of its discoveries and develops as a method, and not merely an area, of study. [...] it could pioneer new ways of analyzing music and music history.“

Roland Girtler (*1941)

österreichischer Soziologe, Kulturanthropologe, Schriftsteller,
Hochschullehrer, Kolumnist

Buch: 10 Gebote der Feldforschung

„Die Wahrheit liegt im Feld“ (Roland Girtler)

Ethnologie HEUTE

- Bedingungen des/der Forscherin werden offengelegt
 - Wer bin ich?
 - Welche Perspektive habe ich auf mein Feld?
 - In welcher Beziehung stehe ich zu den Erforschten?
 - Wie komme ich zu meinen Daten
- Selbstreflexion
 - Ergebnisse der Feldforschungen hängen von der subjektiven Wahrnehmung des/der Ethnologen/in ebenso ab, wie von den verfügbaren Indizien und auch von nicht wiederholbaren Zufällen.

Indigenen wird **agency** (Handlungsmacht) und Geschichte zugeschrieben

ForscherInnen üben sich in einer neuen wissenschaftlichen Bescheidenheit

„going native“

EuropäerInnen/ForscherInnen übernehmen die Lebensweise und die Denkweise der zu erforschenden Gruppe.

„Wahrheit“ und „Wirklichkeit“

Paul Watzlawick (1921–2007), österreichischer Philosoph, Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler. Vertreter des Konstruktivismus

Die objektive Wahrheit ist nicht zu erreichen. Jeder Forscher/In und überhaupt jeder Mensch hat eine bestimmte Perspektive auf die Wirklichkeit.

Unsere Position im Feld ist wichtig aber nicht das zentrale Element der Untersuchung.

Eine Überprüfung der Ergebnisse im naturwissenschaftlichen Sinne ist nicht möglich.

Man kann nicht nicht kommunizieren.
(Paul Watzlawick)

